

EARTH SCIENCES

УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ, ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ

Шадиметов Ю.Ш.,

д.ф.н., профессор Ташкентского государственного транспортного университета, Республики Узбекистан, г. Ташкент

Айрапетов Д.А.

*ассистент Ташкентского государственного транспортного университета
Республики Узбекистан, г. Ташкент*

SUSTAINABLE TRANSPORT, AN ESSENTIAL ASPECT OF MODERN TRANSPORT POLICY

Shadimetov Yu.,

Doctor of Philological Sciences,

Professor of the Tashkent State Transport University, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Ayrapetov D.

*assistant of Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Аннотация

В статье рассматриваются актуальные проблемы стратегии экологически устойчивого транспорта. Одной из важнейших особенностей современной транспортной политики является снижения его негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения. Это особенно актуально для стран Центральноазиатского региона, которые расположены на пересечении Великого шелкового пути и, как предполагается, примут на себя высокую долю растущего объема евроазиатских транспортных перевозок.

Abstract

The article deals with topical issues of the strategy of environmentally sustainable transport. One of the most important features of modern transport policy is to reduce its negative impact on the environment and public health. This is especially true for the countries of the Central Asian region, which are located at the crossroads of the Great Silk Road and are expected to take on a high share of the growing volume of Euro-Asian transport.

Ключевые слова: Устойчивый транспорт, Великий шелковый путь, природные экосистемы, стратегия, цели устойчивого развития.

Keywords: Sustainable transport, The Great Silk Road natural ecosystems, strategy, sustainable development goals.

Транспортная политика является самостоятельной сферой деятельности государства и имеет признаки универсальности, а также обнаруживает тесные связи со многими другими областями экономического, социального, инновационного, промышленного, регионального, культурного, оборонного и так далее, являясь одновременно предпосылкой и следствием их роста.

Государственная транспортная политика как самостоятельная политическая наука, с одной стороны, находит связь и противоречия с рядом остальных политических направлений, прежде всего с политической регионалистикой, международных отношений, геополитики, экологии и др., с другой стороны не может не носить междисциплинарного характера, по своей сути [1].

Одной из важнейших особенностей современной транспортной политики является требование соответствия транспорта целям устойчивого развития, необходимости снижения его негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения. Это особенно актуально для стран Центральноазиатского региона, которые расположены на пересечении

Великого шелкового пути и, как предполагается, примут на себя высокую долю растущего объема евроазиатских транспортных перевозок [2,3].

Уже сейчас страны региона имеют довольно развитую транспортную коммуникацию, растущий объем пассажиро- и грузоперевозок. Например, только в Узбекистане состав парка дорожно-транспортных средств составляет более 3 млн. ед. автомобилей, из них 82% - легковые автомобили, 14% грузовые автомобили и 4% автобусы [4,5]. Тенденция увеличения общего количества подвижного состава наблюдается и в других странах региона и мира.

Такая мощная нагрузка уязвимой экосистеме региона, в условиях резко континентального климата, крайне негативно сказывается на природных экосистемах и здоровьях населения, требует создание цельной системы устойчивой транспортной системы. Необходимость создания цельной системы устойчивой транспортной системы, как важный аспект политики транспорта, вызвана следующими обстоятельствами, такими как:

1. Нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека транспортом, а также необходимость

уменьшения их воздействия на экологические задачи и сохранения их границ допустимых, особенно в отношении атмосферных загрязнений, шума и эмиссии парниковых газа;

2. Особенно сложилась ситуация в Центральной Азии, где пересекают маршруты транспорта, и где есть высокие шансы увеличить объемы транспортных перевозок, в том числе транзитных;

3. Высокие внешние экологические и социальные издержки, которые пока не возмещают загрязняющие виды транспорта, ведут к нарушению рынка транспорта, а также к ухудшению конкурентоспособности экологически безопасного транспорта;

4. Настоятельная необходимость внедрения на транспорте принципа экологического развития и необходимость сделать транспорт экологически чистым;

5. Климатогеографическая особенность региона, необходимость разработки адаптационных механизмов к окружающей среде транспортной системы;

6. Необходимость выполнения решений конференции ООН в области окружающей среды и развития ЮНЕСКО, которая состоялась в Рио де Жанейро 1992 г., Паневропейской Конференции ООН в области населенных пунктов Хабитат-2, которая прошла в Стамбул и прочих решений Международных форумов в сферах транспортной и экологической безопасности.

На протяжении последнего столетия автомобильные, железнодорожные и воздушные транспортные средства изменили облик нашего мира. Позволяя беспрецедентно увеличить число туристов и бизнес-визитов и открыть широкие возможности для приобретения новых товаров и услуг, современное транспортное средство во многих областях улучшило возможности перевозки людей, и делая грузоперевозки на крупные расстояния самой обычным явлением. Кроме этого, современные транспортные средства помогают развивать современные формы отдыха и туризма, расширять торговлю. Сама транспортная промышленность стала одной из основных в современной экономике.

В связи с этим, долгое время утверждалось, что спрос на транспортные услуги прямо связано с ростом экономического роста. В то же время, помимо значительного вклада в качество жизни, новые виды транспорта привели к новым проблемам. Как только автомобиль становился все более неотъемлемым элементом жизни, увеличилось число автомобильных аварий. С распространением автомобильного транспорта возросли загрязнение атмосферы и шумовое загрязнение, появились и другие отрицательные аспекты воздействия на здоровье человека и состояние окружающей среды.

Особую тревога возникает из-за канцерогенного, тератогенного и эпидемиологического характера вредных выбросов автомобиля. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к росту рака, врожденной аномалии у детей в регионах с

большим транспортным потоком. На фоне отравления свинца у детей наблюдаются поражения костно-мозговой системы.

Несмотря на все более явные экологические проблемы, вызванные эксплуатацией автотранспорта, мировой парк автомобилей и его пробег продолжает расти беспрецедентно. Если такая динамика будет продолжаться, то предполагаемый рост услуг транспорта в следующем десятилетии еще больше усугубит нынешнюю экологическую проблему и оставят для грядущих поколений весьма сомнительное наследие, поскольку транспорт не просто обостряет проблемы экологической безопасности, а создает их. Таким образом, очевидно, что структура передвижения пассажирского и грузового транспорта в долгосрочной перспективе является экологически неустойчивой [6].

Современный транспорт изменил мир во многом. Для того чтобы окончательно его не изуродовать, и тем самым свести на нет все блага, что они приносили в нашей жизни, нужно изменить существующие тенденции по потреблению транспортных услуг, произвести конструктивные модификации транспортных средств, чтобы в конце концов не угрожать здоровью людей и окружающей среде [7-10].

Чтобы транспортная перевозка в этом веке не угрожала здоровью и благосостоянию людей, нужно отказаться от старых подходов, найти качественные решения, объединяющие программный и технологический аспект. Много новых предложений уже выдвинуто и много исследований ведется. Но времени остается все меньше и меньше. Как подчеркивается в повестке дня на XXI век, принятой ЮНЕСКО, ключевой для будущего развития транспорта должна быть «устойчивость».

Понятие экологически устойчивого транспорта предполагает реализацию принципа устойчивой экономики транспорта. Система стабильного транспорта - это система, где:

1. Достигаются общие цели для здоровья человека и для качества среды, например, для установленных ВОЗ цели в отношении загрязнителей атмосферы и шумов;

2. Целостность экосистем не угрожает существенная угроза;

3. Это не усугубляет такие возможные глобальные события, как изменения климата и разрушение озонового слоя.

По нашему мнению, стратегические подходы к обеспечению экологически стабильного транспорта являются:

1. Внедрение принципов устойчивого развития в транспортную политику и утверждение общих принципов перехода к устойчивой транспортной системе.

2. Разработка и утверждение экологических требований норм для системы транспорта.

3. Разработка и распространение стратегических мероприятий, способствующих переходу на устойчивый пассажирский и грузовой транспорт, в том числе оценка экологического, экономического

и социального ущерба транспортной программы и инфраструктуры.

Эти стратегии должны различать снижение потребления моторного транспорта, развитие средств с низким уровнем загрязнения окружающей среды, а затем применение инновационной техники. Кроме того, необходимо содействовать повышению общественного сознания в отношении устойчивого транспорта.

В целях определения важнейших условий развития транспортного устойчивого развития необходимо:

- смоделировать сценарии, предусматривающие принятие разных, в своем характере, мер, направленных на снижение негативных воздействий транспорта на окружающую среду.

- подготовка обзора и анализа прошлого и настоящего состояния в сфере экологии, транспорта и экологической политики;

- представить перспективный доклад о развитии транспорта в 2020 году и на более далекой перспективе, а также его воздействие на окружающую среду в регионе Центральной Азии;

- разработка и моделирование сценария экологически стабильного транспорта с использованием ключевых показателей, разработанных ОЭСР и ЮНЕП.

Авторы этого исследования собираются обосновать, разработать и разрабатывать дальнейшие программы и рекомендации для перехода к экологически стабильному транспорту в центральной Азии, и, по опыту Европейских стран, создать научную базу для формирования проекта «Окружающая среда и транспорт в Центральной Азии».

В Пекине в апреле 2019 года президент Узбекистана Ш.Мирзиёев выступил на международной конференции «Один пояс, один путь», выдвинув ряд инициатив, направленных на повышение транспортного и логистического потенциала ЦАР, достижение продовольственных показателей через зеленую экономику, развитие туризма и совместное решение экологических проблем, а также другие актуальные вопросы.

Также Ш. Мирзиёев отметил актуальное значение формирования экономического коридора Китай — Центральная Азия — Западная Азия. Большие перспективы здесь открываются с запуском автокоридора Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар. Стратегическое значение приобретают проекты строительства железных дорог Узбекистан — Кыргызстан — Китай и Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Об этом еще раз подчеркнул на Самаркандском саммите Глав государств ШОЗ в сентябре 2022 года.

В соответствии с этой стратегией приоритетные направления развития автомобильной инфраструктуры являются:

- реконструкция автомобильных дорог по транспортным коридорам, проходящим через всю страну;

- Модернизация межрегиональных автомагистралей;

- совершенствование систем управления дорожным движением;

- Модернизация автотехники по международным стандартам по техническим и экологическим требованиям;

- создание и внедрение систем стандартизации и сертификации для легкового и городского пассажирского транспорта [12].

Кроме этого, были установлены основные приоритеты развития автомобильных транспортов, которые, согласно этим принципам, не противоречат приоритетам здравоохранения и охраны окружающей среды и учитывают интересы будущих поколений.

Реализация таких принципов предполагает:

- Решения по развитию транспортных систем и регулированию транспортных действий оцениваются в экономической и экологической эффективности и в экологической безопасности, все указанные приоритеты являются одинаково ценными;

- за выбор наиболее экологичных решений в сфере транспорта должны отвечать власти и граждане.

- при подготовке управленческих решений в сфере автотранспорта необходимо в полном объеме учитывать последствия экологического воздействия;

- в соответствии с принципом «платит загрязнитель» потребитель транспортного сервиса должен оплатить все негативное экологическое воздействие, вызванное рециркуляцией ресурсов в результате их использования;

- регулирование конкуренции между трансграничными транспортными средствами должно быть регулировано экологически на «более чистые» транспортные средства;

Нельзя забывать о том, что в Узбекистане транспортный сектор остается одной из основных причин негативного воздействия окружающей среды из-за недостаточной системы повышения ее экологичности [13], низкие темпы развития инновационной отрасли, а также отсутствие внедрения цифровых технологий в транспорте и дорожном хозяйстве [14].

После реализации вышеупомянутые отечественные и зарубежные виды деятельности в стране началась реализация политики по созданию транспортной системы. Изначально деятельность в сфере автобусного транспорта была расширена.

Устойчивый транспорт - это транспортные средства, устойчивые по социальному и экологическому воздействию. Компоненты оценки устойчивости включают конкретное транспортное средство, используемое для автомобильных, водных или воздушных транспортных средств; источник электроэнергии; а также инфраструктуру, используемую для транспортировки автомобильных, железных дорог, авиалиний, водных путей, каналов и транспортных терминалов.

В оценке также принимают участие транспортные операции, логистика и развитие ориентированного на транзит. В большинстве случаев устойчи-

вость транспорта является показателем эффективности и эффективности транспортной системы и воздействия системы на окружающую среду, климат. Системы транспорта оказывают существенное влияние на окружающий мир, на которые приходится от 20% до 25% мировых потреблений энергии, а также выбросов углекислого газа.

Большая часть выбросов, практически 97%, происходит из-за прямого сжигания ископаемого топлива. Выбросы газов из транспортных средств растут быстрее, чем из любого другого сектора, используемого энергией. Автомобильные транспортные средства также играют важную роль в местных загрязнениях воздуха и смога [15,16].

Системы устойчивого транспорта положительно влияют на экологическую, социально-экономическую стабильность сообществ, обслуживающих их. Транспортная система существует для того, чтобы обеспечить социальные и экономические связи, а люди быстро пользуются возможностями, предоставляемыми возросшей мобилизацией, и бедные семьи в большинстве своем выигрывают от низкоуглеродного варианта транспорта.

Преимущества повышения мобильности должны быть сопоставлены с экологическими и социальными затратами, наносимыми транспортными системами. Краткосрочные мероприятия часто помогают постепенно повышению эффективности топливной энергии и снизить выбросы автомобилей, а долгосрочные мероприятия включают в себя переход транспорта из ископаемой энергии в другие альтернативы, например, возобновляемую энергию и другие возобновляемые ресурсы. Весь жизненный цикл транспортных систем подлежит измерению и оптимизации устойчивости [17].

По данным Программы ООН ЮНЕП по охране окружающей среды, ежегодно можно избежать 2,4 млн преждевременных смертей от загрязненного воздуха. Особенно опасны для здравоохранения выбросы черного углерода, который известен как причина сердечно-сосудистых заболеваний, а также вносит существенный вклад в глобальные климатические изменения.

Благодаря связям между выбросом парникового газа и твердыми частицами низкоуглеродный транспорт становится все более стабильной инвестицией в местном масштабе - как снижая уровень выбросов, так и смягчая последствия изменений климата, так и улучшая качество воздуха населения.

В заключении необходимо отметить что транспортная политика Республики Узбекистан должна быть направлена на создание единой устойчивой транспортной системы, обеспечивающей надежные предсказуемые транспортные связи между территориями страны, Центрально-Азиатского региона и всего мира в соответствии со стандартами доступности, качества и безопасности перевозок, а также экологичности транспорта.

Транспортная политика определяет роль и ответственность государства в реализации этих приоритетов через достижение целей и индикаторов

транспортной стратегии. Основные направления транспортной политики включают:

- создание инфраструктуры единого транспортного пространства, обеспечивающего доступные и безопасные транспортные связи между территориями страны и всего мира;
- повышение конкурентоспособности, доступности и качества грузоперевозок;
- повышение конкурентоспособности, доступности и качества пассажирских перевозок в экологически благоприятных условиях.

Список литературы

1. Федякин А.В., Федякин И. В. Транспортная политика за рубежом: центры подготовки кадров и основные направления исследований // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transportnaya-politika-za-rubezhom-tsentry-podgotovki-kadrov-i-osnovnye-napravleniya-issledovaniy>.
2. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО ТРАНСПОРТА // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13343> [Shadimetov, Yu.Sh & Алексеевич, Айрапетов. (2022). АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ // CURRENT ISSUES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND UPBRINGING. Economy and Society. 6-2. 924-929. 10.46566/2225-1545_2022_2_97_924.]
3. Shadimetov Yu.Sh, Ayrapetov D.A., Ergashev B. Transport, ecology and health // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol 8, Issue 4, no 33, 2021 - PP. 17226-17230. // URL: http://www.ijarset.com/upload/2021/april/3_3_botir-28.PDF [Shadimetov, Yusufjan & Ergashev, Botir & Алексеевич, Айрапетов. (2021). TRANSPORT, ECOLOGY AND HEALTH. International Journal of Advanced Research. 4. 17226- 17230 pp.]
4. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан (1988-2007 гг.). Ташкент – 2008.
5. URL: <https://uz.sputniknews.ru/20220305/skolko-avtomobiley-v-uzbekistane--statistika-23163897.html>
6. Projet on Enviromentally Sustanable Transport OESD // JSEL «Enviromental Directorate, Paris. 1997., P – 27.
7. Шадиметов Ю.Ш. Айрапетов Д.А., Ниязов Х. Возрастание роли здравоохранения в активизации человеческого фактора // Высшая школа, 2021., №21 С. 22-25. [Алексеевич, Айрапетов & Shadimetov, Yusufzhan. (2021). ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АКТИВИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА // INCREASING ROLE OF HEALTH IN THE ACTIVATION OF THE HUMAN FACTOR. 21. 22-25.]

8. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные вопросы экологического образования и воспитания // Экономика и социум. - 2022. №6 (97). [Shadimetov, Yu.Sh & Алексеевич, Айрапетов. (2022). АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ // CURRENT ISSUES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND UPBRINGING. Economy and Society. 6-2. 924-929. 10.46566/2225-1545_2022_2_97_924.]

9. Барханаджян А.Л., Хакимов Р.М., Ибрагимов Б.Д., Тиллаев А., Айрапетов Д.А. Характеристика лакокрасочных материалов для разметки автомобильных дорог на основе местного сырья // Проблемы современной науки и образования 2022 №1 (170) С. 7-11. DOI 10.24411/2304-2338-2022-10101

URL: <https://ipi1.ru/images/PDF/2022/170/kharakteristika-lakokrasochnykh.pdf> [Алексеевич, Айрапетов & Муминович, Хакимов & Ibragimov, Botir & A., Tillaev. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ // CHARACTERISTICS OF PAINT AND VARNISH MATERIALS FOR MARKING ROADS BASED ON LOCAL RAW MATERIALS. Современные проблемы науки и образования (Modern Problems of Science and Education). 1. 5. 10.24411/2304-2338-2022-10101.]

10. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные вопросы ресурсосбережения в сфере автомобильного транспорта путем утилизации автомобильных шин // POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 52, 2022 С. 3-7. URL: <https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2022/07/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9652-2022.pdf> [Алексеевич, Айрапетов & Shadimetov, Yu.Sh. (2022). АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПУТЕМ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН // TOPICAL ISSUES OF RESOURCE SAVING IN THE

SPHERE OF AUTOMOBILE TRANSPORT BY DISPOSAL OF CAR TIRES. Polish Journal of Soil Science. 52. 3-7. 10.5281/zenodo.6825647.]

11. Бараш Ю. С., Корженевич И. П., Лихопек П. А. Сравнение видов транспорта с учетом устойчивого развития общества // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. 2009. №28. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-vidov-transporta-s-uchetom-ustoychivogo-razvitiya-obshchestva>.

12. Алиева Улькар Н. УСТОЙЧИВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА // European Journal of Intelligent Transportation Systems. 2019. №1 (2). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivaya-transportnaya-politika>

13. <https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/42040-transportnaya-strategiya-uzbekistana-i-stanovlenie-institutov-dlya-realizacii-edinoj-transportnoy-politiki.html>

14. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. От образования к инновации и экономике знаний // СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ Материалы II Международной научно-практической конференции. 2020, С. 148–152. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44859057> [Shadimetov, Yusufzhan & Алексеевич, Айрапетов. (2020). ОТ ОБРАЗОВАНИЯ К ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ // FROM EDUCATION TO INNOVATION AND THE KNOWLEDGE ECONOMY. 2. 148-152.]

15. Устойчивость и города: преодоление автомобильной зависимости, Island Press, Вашингтон, округ Колумбия, 1999. Ньюман П. и Кенурти Дж.

16. Введение в устойчивый транспорт: политика, планирование и реализация, Earthscan, Лондон, Вашингтон, округ Колумбия, 2010. Шиллер П. Эрик К. Бруун и Джеффри Р. Кенворти

17. Устойчивый транспорт, управление мобильностью и планы поездок, Ashgate Press, Фарнем, Суррей, 2012, Enoch M. P.